

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15812931>

XITOIY VA O‘ZBEKISTON O‘RTASIDAGI QO‘SHMA KORXONALAR: RIVOJLANISH YO‘NALISHLARI VA ISTIQBOLLARI

Tohirova Mavjuda Qosimovna

Angren Universiteti

Iqtisodiyot yo‘nalishi 1-bosqich magistranti

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada Xitoy Xalq Respublikasi va O‘zbekiston Respublikasi o‘rtasidagi qo‘shma korxonalar faoliyatining holati, rivojlanish yo‘nalishlari va istiqbollari tahlil qilinadi. Maqolada mavjud korxonalar soni, faoliyat sohalari, yirik investitsion loyihalar va ularning iqtisodiy samaradorligi yoritilgan. Shuningdek, qo‘shma korxonalarni rivojlantirishda duch kelinayotgan muammolar va ularni bartaraf etish yo‘llari muhokama qilingan. Tahlil natijalari asosida O‘zbekiston va Xitoy hamkorligining istiqbollari va strategik yo‘nalishlari aniqlab berilgan.

Kalit so‘zlar: qo‘shma korxonalar, Xitoy investitsiyasi, sanoat hamkorligi, iqtisodiy rivojlanish, O‘zbekiston, Xitoy.

ANNOTATION

This article analyzes the current state, development directions, and prospects of joint ventures between the People's Republic of China and the Republic of Uzbekistan. It highlights the number of active enterprises, their fields of operation, major investment projects, and their economic impact. The study also discusses existing challenges in developing joint ventures and offers potential solutions. Based on the analysis, strategic directions and future prospects of China-Uzbekistan cooperation are outlined.

Keywords: joint ventures, Chinese investment, industrial cooperation, economic development, Uzbekistan, China.

Kirish

So‘nggi yillarda O‘zbekiston Respublikasi va Xitoy Xalq Respublikasi o‘rtasidagi iqtisodiy hamkorlik jadal sur‘atlar bilan rivojlanib bormoqda. Bu ikki davlat o‘rtasidagi hamkorlikning eng muhim yo‘nalishlaridan biri – qo‘shma korxonalar faoliyatidir. Xitoy investitsiyalari va texnologiyalari asosida O‘zbekistonda barpo etilayotgan qo‘shma korxonalar nafaqat iqtisodiy, balki ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyotga

ham ijobiy ta'sir ko'rsatmoqda. O'zbekiston Respublikasining chekka hatto tuman hududlarida ham ishlab chiqarish sohalari ham rivojlanib bormoqda. Shu hududlarda yashayotgan aholining bir qismi ish bilan ta'minlanmoqda

1. Qo'shma korxonalar faoliyatining umumiy ko'rinishi

O'zbekiston Respublikasi Investitsiyalar, sanoat va savdo vazirligi ma'lumotlariga ko'ra, 2024-yil holatiga Xitoy kapitali ishtirokidagi 2000 dan ortiq qo'shma korxonalar faoliyat yuritmoqda. Ular asosan quyidagi sohalarda faoliyat ko'rsatmoqda:

- To'qimachilik va yengil sanoat
- Qurilish materiallari ishlab chiqarish
- Energetika (shu jumladan, qayta tiklanuvchi energiya manbalari)
- Kimyo sanoati
- Elektronika va elektrotexnika
- Avtomobil ehtiyot qismlari ishlab chiqarish

Shuningdek, "Xitoy-O'zbekiston sanoat bog'lari" kabi tashabbuslar ham ikki davlat o'rtasidagi sanoat integratsiyasining namunasidir. Bu tashabbusga misol tariqasida Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida joylashgan eng yirik sanoat zonalari aynan Xitoy bilan hamkorlikda rivojlanmoqda va strategik ishlar amalga oshirilmoqda.

Qurilish sohasini oladigan bo'lsak, Angren shahrida Xitoy davlati tomonidan qurilgan kafel zavodidir. Bu zavod yaqin yillarda qurilgan bo'lsada, yirik turdagi va keng miqyosdagi kafellarni ishlab chiqarmoqda. Bu kabi korxonalar yurtimizdagi mahalliy ishlab chiqaruvchilar o'rtasida halol raqobatni qo'llab quvvatlaydi.

2. Muhim loyihalar va ularning iqtisodiy ahamiyati

Xitoy kompaniyalari O'zbekistonda bir nechta yirik investitsion loyihalarni amalga oshirgan va oshirmoqda.

Bunga misol tariqasida "BYD" kompaniyasining elektromobil ishlab chiqarish zavodi: 2024-yilning oxirida Andijonda ochilishi rejalashtirilgan ushbu zavod yiliga 50 ming dona elektromobil ishlab chiqarish quvvatiga ega bo'ladi.

"ZTE" va "Huawei" bilan aloqa texnologiyalari yo'nalishidagi hamkorlik: O'zbekistonda raqamli infratuzilmani rivojlantirish, 5G texnologiyasini joriy etish.

"Luyan Group" – Jizzax viloyatida kimyo zavodi: polimer materiallari va plastmassa mahsulotlari ishlab chiqarish.

Ushbu loyihalar O‘zbekiston iqtisodiyotiga minglab yangi ish o‘rinlari, soliq tushumlari, hamda mahalliy xom ashyoni chuqur qayta ishlash imkoniyatini taqdim etmoqda.

3. Qo‘shma korxonalarini rivojlantirishdagi muammolar

Shunga qaramay, ayrim muammolar mavjud:

Burokratik to‘siqlar va litsenziyalashdagi murakkabliklar

Kadrlar tayyorlash masalasida bo‘shliqlar

Ba’zida mahalliy ishlab chiqaruvchilar bilan raqobat kuchayishi

Madaniy tafovutlar va menejment uslubidagi farqlar

Bu muammolarni bartaraf etish maqsadida, ikki davlat hukumatlari va savdo-sanoat palatalari hamkorlikda turli forumlar, seminarlar, va treninglar tashkil qilmoqda.

4. Rivojlanish istiqbollari

Kelgusida quyidagi yo‘nalishlarda qo‘shma korxonalar soni va samaradorligini oshirish rejalashtirilmoqda:

Yashil iqtisodiyot – shamol va quyosh energiyasi, energiya tejoychi texnologiyalar

Qishloq xo‘jaligi sanoatini qayta ishlash

Logistika va transport xizmatlari – O‘zbekistonning geografik joylashuvini inobatga olgan holda

Startaplar va IT parklari – raqamli iqtisodiyot sohasida Xitoy bilan tajriba almashinuvi

Shuningdek, O‘zbekiston Prezidenti tomonidan 2025-yil Investitsiya dasturiga kiritilgan loyihalarda ham Xitoy bilan hamkorlik ustuvor ahamiyatga ega.

Xulosa qilib aytganda, Xitoy va O‘zbekiston o‘rtasidagi qo‘shma korxonalar – ikki tomonlama manfaatli hamkorlikning aniq natijalaridan biridir. Bu jarayon nafaqat iqtisodiy o‘sishga, balki texnologik yangilanish, zamonaviy boshqaruv uslublari va xalqaro tajribaning kirib kelishiga xizmat qilmoqda. Kelgusida bu hamkorlikni chuqurlashtirish va sifat jihatdan yangi bosqichga olib chiqish O‘zbekistonning uzoq muddatli strategik maqsadlari sirasiga kiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. O‘zbekiston Respublikasi Investitsiyalar, sanoat va savdo vazirligi rasmiy axborotlari – www.invest.gov.uz (<https://www.invest.gov.uz/>)
2. “Xitoy-O‘zbekiston iqtisodiy hamkorligi: Raqamlar va tahlillar”, Toshkent iqtisodiyot universiteti, 2023-yilgi ilmiy to‘plam
3. Najimadinov R.D. Mamlakat iqtisodiy rivojlanishida sanoatning roli va uni rivojlantirish yo‘llari. “RAQAMLI IQTISODIYOT” ILMIY-ELEKTRON JURNALI | 2025 y. 10-SON 452-460 b.
4. Najimadinov R. D. Analysis of population employment in Uzbekistan and its solutions. International Conference on Developments in Education Hosted from Saint Petersburg, Russia <https://innovateconferences.org> 23rd May, 2025
5. Najimadinov R.D. WAYS TO ENSURE ECONOMIC GROWTH BASED ON INCREASING THE EFFICIENCY OF THE INDUSTRIAL SECTOR International Conference on Developments in Education Hosted from Amsterdam, Netherlands <https://innovateconferences.org> 22nd May, 2025
6. Asia Development Bank (ADB) – “Uzbekistan: Country Partnership Strategy”, 2023
7. “BYD kompaniyasi O‘zbekistonda elektromobil zavodi qurmoqda” – Kun.uz yangilik portali, 2024
8. Xalqaro Iqtisodiy Hamkorlik Jurnali – №2 (2024), maqola: “O‘zbekistonda xorijiy investitsiyalar: Xitoy tajribasi”